

ТАЖРИБА ГУРУҲЛАРИДАГИ ҚЎЗИЛАРНИНГ КЛИНИК КЎРСАТКИЧЛАРИ

Тўхтаев Озод Баридинович

мустақил изланувчи, СДВМЧБ университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15471719>

Аннотация. Мақолада тажриба гуруҳидаги қўзиларнинг ёз даврида тана ҳарорати, бир дақиқада юрак уруши ва нафас олиши, бошқа фаслларга нисбатан бирмунча юқори бўлганлиги аниқланди, лекин қўзиларнинг клиник кўрсаткичлари меъёр даражада бўлганлигини ва тажриба гуруҳларидаги барча зот ва зотдорликдаги қўзилар физиологик жиҳатдан соғлом бўлганлиги аниқланди.

Калитли сўзлар: Жайдари, эдилбой, зот, генотип, қўзи, тана ҳарорати, юрак уруши, нафас олиши.

Аннотация. Исследования показали, что летом температура тела ягнят всех экспериментальной группы, частота сердечных сокращений и дыхания в минуту были несколько выше по сравнению с другими сезонами года, но при этом было установлено, что клинические показатели ягнят были на уровне нормы и что все пород и породности ягнят в группах были физиологически здоровы.

Ключевые слова: Джайдари, эдилбай, порода, генотип, ягненок, температура тела, сердцебиение, дыхание.

Annotation. The studies showed that in summer the body temperature of lambs in all experimental groups, heart rate and respiratory rate per minute were slightly higher compared to other seasons of the year, but it was established that the clinical parameters of the lambs were at the normal level and that all breeds and breeds of lambs in the groups were physiologically healthy.

Keywords: Zhaidari, edilbay, breed, genotype, lamb, body temperature, heartbeat, breathing.

Мавзунинг долзарблиги. Мустақил ҳамдўстлик давлатларидан Қозоғистон, Қирғизистон, Туркменистон ва айниқса Тожикистонда думбали қўй зотларини урчитиб кўпайтириш кенг тарқалган. Россия ва Белоруссияда эса энг кўп майин, ярим майин жун йўналишида қўй зотларини урчитиб келинган ва бугунги кунда келиб, думбали қўй зотларини кўпайтиришга эътибор қаратилган. Бу давлатларда халқаро бозорда талабига эга юқори сифатли ёш қўй гўшти ишлаб чиқаришга йўналтирилган. Шуларни ҳисобга олиб, гўшт-ёғ йўналишидаги думбали қўй зотларининг ирсий имкониятларидан фойдаланиш ва шу асосда юқори гўшт маҳсулдорликка эга сермахсул сурувларни яратиш, қимматли биологик хусусиятларидан фойдаланиб, қўйларнинг гўшт маҳсулдорлигини ошириш муҳим аҳамият касб этади ва долзарб ҳисобланади.

Республикамиз аҳолиси дастурхонини қўй гўшти ва қўй гўшти маҳсулотлари билан таъминлашда қўйчилик тармоғини аҳамияти каттадир. Бунинг учун мақбул яйлов озиклантириш шароитларини яхшилаш орқали мавжуд гўшт-ёғ маҳсулдорлик йўналишидаги думбали қўйларнинг наслдорлик ва маҳсулдорлик хусусиятларини яхшилаш, замонавий технологияларни ишлаб чиқаришга жорий этиш борасида бир қатор муҳим чора-тадбирлар амалга оширилмоқда.

Кўзиларнинг 6 ойлик ёшида, кузги яйловларда қулай ҳарорат шароитида, нафас олиш тезлиги зот фарқлари текисланади ва унинг энг паст кўрсаткичлари қайд этилади. Ҳаво ҳарорати 26-27 °C бўлганда қуёш инсоляцияси билан биргаликда нафас олиш тезлиги ва ўпка вентиляциясининг сезиларли даражада ошишига олиб келади. Терморегуляцион" полипнея " энг майин жунли кўзиларда аниқланди. Ҳисор зотли кўзиларда камдан-кам чуқур нафас олиш сезилди, шунингдек, уларнинг 6 ойликгача юқори ўсиш тезлигини сақлаб қолиши, ҳисор зотли кўзилар жуда иссиқлик босимини (стрессни) енгишда энг яхши чидамли эканлигига ишонил учун асос бўлади [1;2;3;4;5].

Тадқиқотнинг ўтказиш жойи ва услублари. Илмий тадқиқотлар 2022-2024 йилларда Тошкент вилояти, Оҳангарон туманидаги кўйчилик йўналишидаги "Шохрух" наслчилик фермер хўжалигида олиб борилди. Тадқиқотлар учун объекти сифатида келиб чиқиши ва ёши жиҳатдан бир-бирига ўхшаш бўлган I назорат гуруҳига соф жайдари зотли кўзилардан 57 бош ва II гуруҳга ½ эдилбой ва ½ жайдари гентипига эга кўзилардан 59 бош ва III ¾ эдилбой х 1/4 жайдари зоти бўйича F2 бўғинга эга дурагай кўзилардан 59 бош кўзилар танланди.

Кўйларнинг клиник кўрсаткичлари ҳар гуруҳдан 5 бошда: (тана ҳарорати, нафас олиш ва юрак уриш тезлиги) Е.А.Арзуманян (1957) услубига биноан аниқланди;

Олинган маълумотларга вариацион статистика усулларида қайта ишлов берилди. Бунда белгиларнинг ўртача кўрсаткичи (X), унинг хатоси (Sx), ўзгарувчанлиги (Cv), солиштирма кўрсаткичларнинг ишончлилик критерийлари (td, P) аниқланди Е.К. Меркурьева (1970) услубида аниқланди.

Тадқиқот натижалари. Кўзиларнинг йил фасллари кесимида тана ҳарорати, бир дақиқада нафас олиши ва юрак уриш кўрсаткичларини аниқлаш орқали, уларнинг физиологик ҳолатини ҳамда ташқи муҳит шароитларига мослашувчанлигини ўрганиб, таҳлил қилишда муҳим аҳамиятга эга бўлиб ҳисобланади. Кўзиларнинг физиологик ҳолати, уларнинг зоти, зотдорлиги, ёши, жинси ва семизлик даражасидан қатъий назар, уларнинг маҳсулдорлигига таъсир қиладиган омиллардан бири бўлиб ҳисобланади. Шунинг учун, кўзиларнинг соғлигини сақлаб, маҳсулдорлигини таъминлашда, йилнинг турли фаслларида клиник кўрсаткичларини физиологик меъёр даражада сақлаб туриш муҳимдир. Шу мақсадда тажриба гуруҳидаги кўзиларнинг йил фасллари кесимида клиник кўрсаткичларини ўргандик, унинг натижалари жадвалда акс этган.

Тажрибадаги кўзиларнинг клиник кўрсаткичлари, n-5

Кўрсаткичлар P	I гуруҳ		II гуруҳ		III гуруҳ	
	$\bar{X} \pm S$ \bar{x}	v, %	$\bar{X} \pm S$ \bar{x}	C v, %	$\bar{X} \pm S$ \bar{x}	v, %
Баҳорда						
Тана ҳарорати, °C	39,42 ±0,09	,49	39,34 ±0,08	0 ,46	39,28 ±0,08	,46
Юрак уриши, марта/дақиқа	78,2± 0,37	,07	77,6± 0,81	2 ,37	77,4± 0,68	,04
Нафас олиши, марта/дақиқа	29,80 ±0,37	,81	29,80 ±0,37	2 ,81	29,60 ±0,40	,02
Ёзда						

Тана ҳарорати, °C	39,94 ±0,09**	,51	39,86±0,04	0 ,22	39,76 ±0,05	,28
Юрак уриши, марта/дақиқа	80,0± 0,71	,97	79,40 ±0,40	1 ,12	79,20 ±0,37	,05
Нафас олиши, марта/дақиқа	30,20 ±0,37	,77	30,00 ±0,32	2 ,35	30,20 ±0,49	,62
Кузда						
Тана ҳарорати, °C	39,16 ±0,05**	,29	39,10 ±0,08	0 ,47	39,08 ±0,10	,55
Юрак уриши, марта/дақиқа	76,0± 0,71	,08	75,6± 0,51	1 ,50	75,80 ±0,66	,95
Нафас олиши, марта/дақиқа	28,40 ±0,51	,01	28,20 ±0,37	2 ,96	28,40 ±0,40	,14
Қишда						
Тана ҳарорати, °C	38,90 ±0,14**	,81	38,76 ±0,12	0 ,69	38,80 ±0,10	,57
Юрак уриши, марта/дақиқа	74,60 ±0,51	,52	74,20 ±0,58	1 ,75	73,8± 0,37	,13
Нафас олиши, марта/дақиқа	28,20 ±0,58	,62	28,20 ±0,37	2 ,86	28,00 ±0,45	,57

Эслатма: **P>0,999.

Жадвал жадвал маълумотларидан кўринишича, қўзиларнинг зот ва зотдорлигидан қатъий назар йилнинг барча фаслларида уларнинг тана ҳарорати, бир дақиқада юрак уриши ва нафас олиши физиологик меъёр даражада бўлиб, бу эса уларнинг соғлом эканлигини кўрсатади. Шуни алоҳида қайд этиш керакки, ёз фаслида барча гуруҳлардаги қўзиларнинг клиник кўрсаткичлари бошқа фаслларга нисбатан юқори бўлди. Масалан I гуруҳдаги соф жайдари зотли қўзиларнинг тана ҳарорати 39,94 °C, бир дақиқада юрак уриши 80,0 марта/дақиқа, нафас олиши 30,20 марта/дақиқани ташкил этиб, баҳор фаслига нисбатан тегишли равишда 0,52 °C ёки 1,3% (P>0,999); 1,8 марта/дақ ёки 2,3%; 0,4 марта/дақиқа ёки 1,3%, куз фаслида-0,78°C ёки (P>0,999); 4,0 марта/дақиқа ёки 5,3% (P>0,999); 1,8 марта/дақиқа ёки 6,3% (P>0,99), қиш фаслида-1,04 °C ёки 2,7% (P>0,999); 5,4 марта/дақиқа ёки 7,2% (P>0,999); 2,0 марта/дақиқа ёки 7,1% (P>0,99) юқори бўлди.

Худди шундай ўхшашлик II гуруҳдаги қўзиларда ҳам кузатилди, унга кўра **иккинчи** гуруҳдаги эдилбой ва жайдари зоти бўйича биринчи бўғинга эга дурагай қўзиларнинг ёз фаслидаги тана ҳарорати, бир дақиқада юрак уриши ва нафас олиши бошқа фаслларга нисбатан тегишли равишда 0,52 °C ёки 1,3% (P>0,999); 1,8 марта/дақиқа ёки 2,3% (P>0,95); 0,2 марта/дақиқа, кузда-0,76 °C ёки 1,9% (P>0,999); 3,8 марта/дақиқа ёки 5,0 марта/дақиқа; 1,8 марта/дақиқа ёки 6,4% (P>0,999), қишда-1,1 °C ёки 2,8% (P>0,999); 5,2 ёки 7,0% (P>0,999); 1,8 марта/дақиқа ёки 6,4% (P>0,999) юқори бўлди.

III гуруҳдаги эдилбой ва жайдари зотлари генотипига эга **иккинчи** бўғин дурагай қўзиларнинг ёз фаслидаги тана ҳарорати, бир дақиқада юрак уруши ва нафас олиши бошқа фаслларга нисбатан бирмунча юқори бўлди. Бунда дурагай қўзиларнинг тана ҳарорати 39,76 °C, бир дақиқада юрак уруши 79,2 марта/дақиқа, бир дақиқада нафас олиши 30,2 марта/дақиқани ташкил этиб, баҳор фаслига нисбатан тегишли равишда 0,48 °C ёки 1,2% (P>0,999); 1,8 марта/дақиқа ёки 2,3% (P>0,95); 0,6 марта/дақиқа ёки 2,0%, куз

фаслига нисбатан-0,68 °C ёки 1,7% ($P>0,999$); 3,4 марта/дақиқа ёки 4,5% ($P>0,999$); 1,8 марта/дақиқа ёки 6,3% ($P>0,99$); қиш фасли нисбатан 0,96 °C ёки 2,5% ($P>0,999$); 5,4 марта/дақиқа ёки 7,3% ($P>0,999$); 2,2 марта/дақиқа ёки 7,8% ($P>0,99$) юқори бўлганлиги аниқланди.

Хулоса. Тажриба гуруҳидаги қўзиларнинг йил фасллари кесимида клиник кўрсаткичлари бўйича ёз даврида қўзиларнинг тана ҳарорати, бир дақиқада юрак уруши ва нафас олиши, бошқа фаслларга нисбатан бирмунча юқори бўлганлиги аниқланди, лекин қўзиларнинг клиник кўрсаткичлари меъёр даражада бўлганлигини ва тажриба гуруҳларидаги барча зот ва зотдорликдаги қўзилар физиологик жиҳатдан соғлом эканлигини кўрсатди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ro'ziboyev N., Berdiyeva X. Turli genotipga ega jaydari zotli sovliqlardan tug'ilgan qo'zilarning mahsuldorligi. Chorvachilik va naslchilik ishi. J. №6, 2021. 30-32.
2. Ro'ziboyev N.R., Shayusupov B.B. Jaydari zotli qo'ylarning sermahsul genotiplari. Chorvachilik va naslchilik ishi. J. №2 (07), 2019. 8-10 b.
3. Тайшин В.А., Лхасаранов Б.Б. Эколого-адаптивные качества бурятской овцы: Аборигенная бурятская овца. -Улан-Уде. 1997. -С. 72-75
4. Хаитов А.Х., Джураева У.Ш. Особенности формирования механизмов терморегуляции и газоэнергетического обмена у овец. Сельскохозяйственные науки: Ветеринария и зоотехния. №10, 2019. С. 93-98.
5. Хаитов А.Х., Джураева У.Ш. Особенности формирования механизмов терморегуляции и газоэнергетического обмена у овец. Сельскохозяйственные науки: Ветеринария и зоотехния. №10, 2019. С. 93-98.